

A integridade do direito no capitalismo de plataformas: gestão algorítmica e coerência jurisprudencial brasileira no julgamento do Tema 1291

The integrity of law in platform capitalism: algorithmic management and jurisprudential coherence in brazil in the adjudication of Theme 1291

Rubens Beçak¹

Universidade de São Paulo

Luciano Henrique Caixeta Viana²

Universidade de São de Paulo

Simone Tavares de Andrade³

Universidade de São Paulo

Resumo: A difusão das tecnologias digitais e das plataformas reconfigurou a organização do trabalho, introduzindo a gestão algorítmica como mecanismo central de coordenação, controle e avaliação laboral, fenômeno associado ao chamado Taylorismo Digital. Esse cenário suscita desafios jurídicos, diante da opacidade decisória e da assimetria informacional entre plataformas e trabalhadores. O artigo investiga quais critérios hermenêuticos podem harmonizar o capitalismo de plataforma com a dignidade da pessoa humana no constitucionalismo juslaboral. Analisa-se o impacto da gestão algorítmica sobre direitos fundamentais, com foco na atuação do STF no Tema 1291. A pesquisa, de natureza qualitativa e interdisciplinar, examina o modelo econômico das

¹ Mestre e Doutor em Direito Constitucional e Livre-docente em Teoria Geral do Estado pela Universidade de São Paulo (USP). Professor Associado III da Universidade de São Paulo (USP). Professor no Programa de Pós-graduação da UNESP – Franca. Professor visitante do Centro de Estudios Brasileños da Universidad d Salamanca (USAL), e-mail: prof.becak@usp.br

² Doutorando em Administração Pública pela FEA-RP/USP, mestre e bacharel em Direito pela FDRP/USP. Pesquisador em Direito Constitucional, Tributário e Direitos Humanos. Integra o Centro de Pesquisa em Gestão e Políticas Públicas Contemporâneas (GPublic/IEA-USP).

³ Mestre em Direito pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FDRP - USP), Pós-Graduada em Direito e Processo do Trabalho (UNIDERP), Graduada em Direito (UNIUBE), Graduada em Licenciatura em Letras Português e Inglês (UniCV). Membro do Letramento pela FFLCH -USP.

Rubens Beçak, Luciano Henrique Caixeta Viana, Simone Tavares de Andrade

plataformas, a subordinação algorítmica e critérios interpretativos adequados. Conclui-se que plataformas exercem governança laboral baseada em dados, redefinindo a subordinação e exigindo que o STF assegure a primazia dos valores constitucionais frente à inovação tecnológica.

Palavras chave: plataformas digitais; gestão algorítmica; discriminação algorítmica; direito do trabalho; Supremo Tribunal Federal.

Abstract: The diffusion of digital technologies and platforms has reshaped work organization, introducing algorithmic management as a central mechanism for coordination, control, and labor evaluation, often described as Digital Taylorism. This scenario raises legal challenges, particularly due to decision-making opacity and informational asymmetry between platforms and workers. The article investigates which hermeneutic criteria can reconcile platform capitalism with human dignity within labor constitutionalism. It analyzes the impact of algorithmic management on fundamental rights, focusing on the role of the Brazilian Supreme Federal Court (STF) in Theme 1291. The qualitative and interdisciplinary research examines the economic model of platforms, algorithmic subordination, and appropriate interpretative criteria. It concludes that platforms exercise labor governance based on data, redefining subordination and requiring the STF to ensure the primacy of constitutional values in the face of technological innovation.

Keywords: digital platforms; algorithmic management; algorithmic discrimination; labor law; Federal Supreme Court.

1. Introdução

A difusão das tecnologias digitais e o avanço das infraestruturas informacionais têm remodelado de forma substancial os modos de produção e as formas de organização econômica. No interior desse processo, as plataformas digitais passaram a desempenhar papel central na intermediação de serviços e na coordenação de atividades produtivas, instaurando modelos organizacionais que se distanciam das estruturas empresariais tradicionais. Sob a égide do postulado *ubi societas, ibi ius*, a mutação das dinâmicas sociais exige uma hermenêutica renovada das categorias jurídicas tradicionais, uma vez que a hegemonia das plataformas digitais, amparada na incorporação de mecanismos algorítmicos nos processos produtivos, instituiu novas gramáticas de coordenação do trabalho.

Nesse cenário, infraestruturas digitais administradas por conglomerados transnacionais passaram a intermediar a prestação de serviços e a estruturar amplos contingentes de trabalhadores mediante sistemas decisórios automatizados, inserindo-se em um movimento disruptivo do capitalismo contemporâneo. À luz do princípio *ex facto oritur ius*, a realidade fática da economia digital impõe uma readequação normativa, especialmente diante de modelos empresariais que convertem a experiência humana em dados comportamentais para a extração de mais-valia.

A relevância desta investigação reside na constatação de que a gestão algorítmica, frequentemente descrita pela literatura como um Taylorismo Digital, opera uma substituição das estruturas hierárquicas humanas por sistemas computacionais que determinam, com precisão matemática e opacidade deliberada, a distribuição de tarefas, a mensuração da produtividade e o acesso ao sustento econômico. Todavia, a ausência de transparência desses sistemas compromete o exercício do contraditório e do devido processo legal, permitindo que vieses

A integridade do direito no capitalismo de plataformas: gestão algorítmica e coerência jurisprudencial brasileira no julgamento do Tema 1291

discriminatórios sejam perpetuados sob o manto de uma suposta neutralidade tecnológica.

Diante dessas transformações, apresenta-se ao direito do constitucional juslaboral contemporâneo uma questão relevante: Quais os critérios hermenêuticos que podem ser utilizados para a harmonização do capitalismo de plataforma e da dignidade da pessoa humana?

Para enfrentar essa aporética jurídica, o presente artigo estabelece como objetivo geral analisar os impactos da gestão algorítmica sobre o núcleo essencial dos direitos fundamentais, investigando como a aplicação dos princípios de integridade e coerência jurisprudencial deve nortear o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1291 da Repercussão Geral.

Como objetivos específicos, a pesquisa propõe-se a: (i) identificar o modelo econômico das plataformas sob a ótica da exploração do excedente comportamental e da assimetria de poder; (ii) examinar os mecanismos de subordinação algorítmica, destacando a problemática da obscuridade decisória; e (iii) analisar critérios hermenêuticos que podem ser utilizados para harmonização do capitalismo de plataforma com a dignidade da pessoa humana.

Metodologicamente, o estudo possui natureza qualitativa e analítica, fundamentando-se em densa análise bibliográfica e documental, incorporando contribuições da sociologia do trabalho e da teoria constitucional contemporânea. O trabalho está estruturado em três capítulos interdependentes: no primeiro, investiga-se o modelo econômico do capitalismo de plataforma, demonstrando como a coleta massiva de dados fundamenta o poder disciplinar das empresas tecnológicas; no segundo, analisa-se a transição da hierarquia humana para a governança algorítmica, desconstruindo a neutralidade dos algoritmos para identificar processos de precarização e discriminação; por fim, o terceiro capítulo converge para a análise do Tema 1291 no STF, discutindo como os princípios da integridade e da coerência devem orientar uma resposta constitucional que preserve o valor social do trabalho e a isonomia diante da automação produtiva. A investigação pretende, assim, contribuir para o debate acerca da regulação democrática das tecnologias, assegurando que o desenvolvimento digital permaneça subordinado aos direitos fundamentais vinculados ao trabalho.

Quanto à organização, o artigo estrutura-se em três capítulos interdependentes. No primeiro, examina-se o modelo econômico do capitalismo de plataforma, investigando como a extração de dados e a assimetria informacional fundamentam o poder das plataformas digitais. Na sequência, analisa-se a transição da hierarquia humana para a governança algorítmica, com foco na opacidade das 'caixas-pretas' e nos novos contornos da subordinação laboral. Por fim, o estudo converge para a análise do Tema 1291 da Repercussão Geral, discutindo como os princípios da integridade e da coerência jurisprudencial devem nortear o Supremo Tribunal Federal na harmonização entre a livre iniciativa e o valor social do trabalho diante da gestão automatizada

Logo, o exame das transformações decorrentes da integração entre plataformas digitais, sistemas algorítmicos e organização do trabalho permite compreender novas formas de estruturação das relações laborais. A investigação proposta pretende, assim, contribuir para o debate jurídico acerca das implicações regulatórias da economia digital, especialmente no que concerne à preservação da igualdade e à promoção de condições de trabalho compatíveis com os parâmetros de dignidade humana.

2. A morfologia do capitalismo de plataforma: a gestão algorítmica e o taylorismo digital

As transformações tecnológicas verificadas nas primeiras décadas do século hodierno repercutiram de maneira profunda e disruptiva na tecitura das atividades

econômicas e, de modo paradigmático, na morfologia da organização do trabalho humano, exigindo uma hermenêutica renovada das categorias jurídicas tradicionais à luz do postulado *ubi societas, ibi ius*.

Inicialmente, cumpre observar que a transição da sociedade industrial para a era informacional não operou apenas uma mudança nos instrumentos de produção, mas instituiu o que a literatura contemporânea denomina de novos "espaços normativos", em que a soberania estatal é confrontada pela *lex algorithmica* de corporações transnacionais que gerem infraestruturas digitais de intermediação.

Sob essa ótica, a economia contemporânea estrutura-se no paradigma em que a experiência humana é convertida em matéria-prima gratuita para práticas ocultas de extração, previsão e venda, gerando um excedente comportamental que alimenta sistemas decisórios automatizados.

Aprofundando a análise dessa morfologia, nota-se que as plataformas digitais não atuam como meras intermediárias neutras, mas sim como arquiteturas de monitoramento que capturam o trabalho vivo para transformá-lo em variáveis matemáticas passíveis de controle preditivo. Esse cenário, conforme diagnosticado⁴ em densos estudos para a Organização Internacional do Trabalho, revela que trabalhadores em países em desenvolvimento encontram-se frequentemente aprisionados em um sistema algorítmico, no qual a plataforma atua simultaneamente como o próprio mercado, o gestor disciplinar e o fiscal invisível.

A ausência de transparência sobre como esses dados são processados estabelece uma assimetria informacional sem precedentes, em que o controle da infraestrutura digital confere às empresas a capacidade organizacional de ditar fluxos econômicos e distribuir tarefas de maneira a maximizar o excedente, muitas vezes à margem das garantias constitucionais que protegem o labor.

Nesse prisma, a incorporação de mecanismos algorítmicos na gestão do trabalho passou a conformar o que identificamos como "Taylorismo Digital", uma evolução da lógica de eficiência fabril de Frederick Taylor que, na era digital, utiliza a onipresença de sensores, GPS e rastreamento para monitorar e disciplinar o corpo e a mente do trabalhador sem a necessidade de um supervisor humano físico⁵.

O Taylorismo Digital opera por meio de uma vigilância incessante que não admite hiatos, reduzindo a autonomia subjetiva a métricas de desempenho rigidamente controladas, em que a liberdade de conexão é, em última análise, neutralizada por um sistema de recompensas e punições automatizadas que ditam a sobrevivência econômica do prestador de serviço. Consequentemente, tal cenário reflete um regime de supervisão tecnológica intensificada que rege a conduta dos trabalhadores mediante tensões permanentes entre a compensação financeira e as metas de produtividade impostas pelo código.

Ademais, é imperativo considerar os impactos deletérios que essa gestão algorítmica produz sobre a saúde mental e a subjetividade do trabalhador, fenômeno que descreve como o "retrato contemporâneo da exploração"⁶. A gestão por algoritmos introduz um regime de invisibilidade institucional em que a ordem é impessoal e algorítmica, mas a pressão sobre o indivíduo é absoluta, resultando em um processo de desumanização em que o trabalhador é reduzido a um fluxo de dados.

A monitoração das taxas de aceitação, o ranqueamento por avaliações de clientes e a gamificação do trabalho, que utiliza elementos lúdicos para incentivar a produtividade extenuante, criam um panóptico digital que erode a integridade psíquica. O sujeito, isolado no espaço urbano, mas vigiado em cada clique, internaliza

⁴ RANI, Uma; DHIR, Rishabh Kumar; GOBEL, Nora. Delivery workers, trapped in an algorithmic system. *Sociologia: Revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto*, Porto, n. temático, p. 11-31, 2022.

⁵ PARK, Sangcheol; RYOO, Sungyul. How Does Algorithm Control Affect Platform Workers' Responses? Algorithm as a Digital Taylorism. *Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research*, [s. l.], v. 18, n. 1, p. 288-307, 2023.

⁶ SALVAGNI, Julice; VERONESE, Marília Veríssimo; FIGARO, Roseli. Plataformas digitais: o retrato contemporâneo da exploração no trabalho e os desafios à saúde do trabalhador. *Revista Brasileira de Saúde Ocupacional*, São Paulo, v. 50, e15, 2025.

A integridade do direito no capitalismo de plataformas: gestão algorítmica e coerência jurisprudencial brasileira no julgamento do Tema 1291

a lógica do algoritmo, o que gera patologias psicossociais e uma alienação de novo tipo, na qual o trabalho deixa de ser um espaço de socialização para se tornar uma engrenagem fria em um sistema de processamento massivo.

Nessa linha de intelecção, a análise jurídica dessa precarização deve ser enriquecida pela Teoria da Justiça, transposta para o cenário laboral⁷. Sob esse vértice, a justiça e a dignidade do trabalhador devem ser medidas pela expansão de suas capacidades e liberdades substantivas. No trabalho por plataformas, a promessa de flexibilidade revela-se como uma forma de heteronomia: o trabalhador possui a liberdade formal de gerir seus horários, mas carece da liberdade substantiva de recusar tarefas ou planejar sua vida, dada a insegurança crônica e a subordinação oculta que limita sua agência. Nesse sentido, a pobreza de agência no trabalho digital impede que o indivíduo alcance funcionamentos básicos, convertendo o trabalho em uma atividade de mera subsistência desprovida de dignidade.

Transpondo a discussão para o campo jurisprudencial, evidencia-se a dificuldade crônica dos tribunais em decifrar a subordinação operada pelo algoritmo, o que resulta em disputas globais sobre a qualificação do vínculo laboral.

Um caso paradigmático na experiência comparada é o julgamento da Suprema Corte do Reino Unido em *Independent Workers Union of Great Britain v Rooffoods Ltd (Deliveroo)*⁸, no qual a controvérsia residia no reconhecimento sindical de entregadores. Nesse julgado, a Corte britânica fundamentou sua decisão na "cláusula de substituição", entendendo que a prerrogativa de indicar um terceiro para realizar a tarefa afastava a obrigação de prestação pessoal, o que resultou na negação da categoria de "worker". Contudo, essa visão formalista ignora que, na prática do capitalismo de plataforma, tais cláusulas são frequentemente artifícios jurídicos que mascaram uma dependência econômica real, conforme apontado por críticos que veem nessas prerrogativas uma "armadilha algorítmica" desenhada para eludir a proteção estatal.

Em contrapartida, a mesma Suprema Corte britânica, no caso *Uber BV v Aslam*, operou um fundamental *distinguishing* ao reconhecer que a governança algorítmica da Uber exercia um controle estrito sobre tarifas e termos contratuais, configurando uma dependência funcional que exigia a proteção do trabalhador.

Essa comparação revela que a distinção jurídica deve residir no grau de controle exercido pelo sistema de dados: enquanto a autonomia real indica um prestador independente, o panóptico digital que monitora a taxa de aceitação e aplica sanções automáticas evidencia a necessidade de enquadramento protetivo.

No cenário brasileiro, esse debate converge para o Supremo Tribunal Federal sob o Tema 1291 da Repercussão Geral. O STF é desafiado a interpretar a dependência algorítmica à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho, mantendo-se, contudo, coerente com a tendência de reconhecer um terceiro gênero ou categoria intermediária de prestação de serviços. Esta zona cinzenta reconhece que a relação entre plataforma e trabalhador não se ajusta perfeitamente nem à autonomia clássica do Direito Civil, nem à subordinação clássica da CLT. Ao admitir essa categoria híbrida, o Judiciário busca uma justa medida que preserve a inovação e a livre iniciativa, mas assegure um núcleo essencial de direitos sociais, como previdência, saúde e transparência algorítmica.

Outrossim, no cenário nacional, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) emerge como um vetor normativo essencial para mitigar a opacidade da gestão algorítmica. O estabelecimento de parâmetros para o tratamento automatizado de dados, baseados nos princípios da transparência, finalidade e não discriminação,

⁷ FELICIANO, Pedro Henrique; MOURA, Rafael Soares Duarte de; SILVA, Vitória Dreide Xavier Araújo. Autocomposição e trabalho na era digital: desafios da precarização pela teoria da justiça de Amartya Sen. *Revista da UFMG*, Belo Horizonte, v. 31, e54294, 2024.

⁸ UNITED KINGDOM. Supreme Court. *Independent Workers Union of Great Britain v Central Arbitration Committee and Deliveroo*. UKSC 43. London: Supreme Court, 21 Nov. 2023.

oferece instrumentos para perquirir a lógica interna dos sistemas decisórios das plataformas.

Ao discutirem o fortalecimento das provisões de gestão algorítmica na União Europeia, a transparência informacional não é um mero detalhe técnico, mas um pressuposto do devido processo legal e da isonomia no ambiente laboral⁹. A proteção de dados permite identificar e contestar vieses sistêmicos que possam afetar a distribuição de renda e o acesso a oportunidades, garantindo o humano no circuito para evitar que decisões automatizadas produzam efeitos discriminatórios ou exclusão social injustificada¹⁰.

Nesse particular, a literatura internacional mais recente propõe a adoção do critério da dependência algorítmica (*Algorithmic Dependency*) como o novo standard para a identificação da subordinação jurídica¹¹. Tal critério reconhece que, se o algoritmo detém o poder de decidir quem trabalha e como a remuneração é distribuída, ele exerce os poderes diretivo e disciplinar que definem a relação de emprego, independentemente da inexistência de ordens humanas diretas.

Por isso, a dificuldade dos tribunais em aceitar que um *software* possa atuar como empregador decorre de um apego ao formalismo contratual em detrimento da realidade fática do controle mediado por dados, o que gera o risco de consolidação de desertos normativos incompatíveis com a democracia constitucional. O reequilíbrio do poder na democracia do trabalho exige, portanto, que o Judiciário adote a Teoria da Integridade para buscar uma resposta correta que preserve o projeto civilizatório da Constituição de 1988 diante da automação produtiva.

Diante do exposto, nota-se que a morfologia do capitalismo de plataforma instituiu um regime de controle invisível e onipresente que desafia as categorias clássicas do Direito do Trabalho e do Direito Constitucional. As teorias do Taylorismo Digital e das Capacidades revelam uma crise profunda de dignidade e autonomia, exacerbada por um sistema que prioriza a eficiência preditiva.

Com isso, em última análise, a regulação democrática das tecnologias e das inteligências artificiais deve ser orientada por um sentido que impeça que o algoritmo se torne um espaço de exceção constitucional, assegurando que o desenvolvimento digital permaneça subordinado aos valores ético-jurídicos da República e à promoção de condições de trabalho compatíveis com a dignidade da pessoa humana, respeitando-se o terceiro gênero de prestação de serviços adotado, em uma justa medida entre a liberdade de contratação e a proteção ao trabalhador.

3. A hierarquia humana à governança algorítmica

A transição da hierarquia humana clássica para a governança mediada por dados não representa apenas uma mudança de suporte tecnológico, mas uma reestruturação do próprio conceito constitucional de trabalho. No modelo fordista-taylorista, a subordinação laboral era visível e manifesta por meio de ordens diretas e supervisão presencial. No paradigma das plataformas, essa relação transmuta-se em um "*Digital Taylorism*"¹², no qual a tecnologia é utilizada para monitorar, rastrear e atribuir tarefas com uma precisão cirúrgica, porém invisível aos olhos do intérprete jurídico tradicional.

⁹ VEALE, Michael; SILBERMAN, Michael 'Six'; BINNS, Reuben. Fortifying the algorithmic management provisions in the proposed Platform Work Directive. *European Labour Law Journal*, [s. l.], v. 14, n. 2, p. 308-332, 2023.

¹⁰ RODRIGUEZ, Ana Rosa; RIGALI, Silvina Lujan. El Impacto de la inteligencia artificial en los derechos fundamentales em las relaciones laborales: regulación vigente y nuevos desafíos. *LATIN AMERICAN JOURNAL OF EUROPEAN STUDIES*. Natal: Latin American Center of European Studies, v. 5, n. 1, jan./jun. 2025.

¹¹ WANG, Lijuan. Legal Regulatory Pathways for Algorithmic Discrimination from the Perspective of Transitional Workers' Rights and International Human Rights Standards. *Scientific Journal of Humanities and Social Sciences*, [s. l.], v. 7, n. 6, p. 130-139, 2025.

¹² PARK, Sangcheol; RYOO, Sungyul. How Does Algorithm Control Affect Platform Workers' Responses? Algorithm as a Digital Taylorism. *Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research*, [s. l.], v. 18, n. 1, p. 288-307, 2023.

A integridade do direito no capitalismo de plataformas: gestão algorítmica e coerência jurisprudencial brasileira no julgamento do Tema 1291

Nesse cenário, os mecanismos de subordinação operam por meio de uma arquitetura de monitoramento constante. Assim, o trabalhador de plataforma encontra-se inserido em um ecossistema que extrai "excedentes comportamentais" para alimentar sistemas de controle¹³. A subordinação não decorre de uma ordem verbal, mas da configuração da interface: o algoritmo define o trajeto, o tempo e a remuneração, sancionando automaticamente o descumprimento de métricas de desempenho. Essa vigilância incessante, que não admite hiatos, captura o comportamento do prestador em tempo real, transformando sua autonomia subjetiva em uma variável matemática de produtividade.

A problemática central desse arranjo é a obscuridade decisória. A obscuridade algorítmica não é apenas um subproduto técnico da complexidade computacional, mas, muitas vezes, uma escolha estratégica de design que reforça a assimetria de poder¹⁴. A lógica interna que define porque um trabalhador recebe menos chamadas ou é bloqueado do sistema permanece inacessível ao próprio indivíduo, criando um vácuo de responsabilidade institucional.

Essa ausência de transparência compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, princípios basilares do devido processo legal constitucional. Sem o conhecimento dos critérios de ranqueamento e exclusão, o trabalhador torna-se vulnerável a um arbítrio tecnocrático que escapa ao controle social e judicial.

A experiência comparada ilustra a dificuldade das cortes superiores em decifrar essa subordinação oculta. No emblemático caso *Uber BV v Aslam*¹⁵, a Suprema Corte do Reino Unido reconheceu que a fixação unilateral de tarifas e o monitoramento da taxa de aceitação pela Uber constituíam uma forma de controle funcional típica de uma relação de trabalho protegida.

Contudo, no julgamento *Independent Workers Union of Great Britain v Deliveroo*¹⁶, a mesma Corte focou na existência formal de uma cláusula de substituição para negar o vínculo de "worker". Esse distinguishing revela que a mera alegação de autonomia contratual pode ser utilizada para obscurecer a realidade, especialmente quando os tribunais falham em examinar a dependência algorítmica que rege a vida econômica do prestador de serviço¹⁷.

Adicionalmente, o Tribunal de Milão, na Itália, ao julgar o caso de "*caporalato digitale*" envolvendo a Uber, ofereceu um importante subsídio analítico ao reconhecer que a governança algorítmica pode estruturar práticas de exploração laboral¹⁸. A decisão italiana ressaltou que as empresas operavam com mecanismos de controle que reproduziam dinâmicas históricas de intermediação ilícita de mão de obra, em que algoritmos desempenhavam a função de coordenação coercitiva.

O tribunal enfatizou que trabalhadores eram submetidos a condições de precariedade, sujeitos a avaliações automatizadas que fomentavam uma competição predatória. Tal precedente evidencia que a governança algorítmica não é um

¹³ RANI, Uma; DHIR, Rishabh Kumar; GOBEL, Nora. Delivery workers, trapped in an algorithmic system. *Sociologia: Revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto*, Porto, n. temático, p. 11-31, 2022.

¹⁴ VEALE, Michael; SILBERMAN, Michael 'Six'; BINNS, Reuben. Fortifying the algorithmic management provisions in the proposed Platform Work Directive. *European Labour Law Journal*, [s. l.], v. 14, n. 2, p. 308-332, 2023.

¹⁵ UNITED KINGDOM. Supreme Court. *Uber BV and others v Aslam and others*. UKSC 5. London: Supreme Court, 19 Feb. 2021.

¹⁶ UNITED KINGDOM. Supreme Court. *Independent Workers Union of Great Britain v Central Arbitration Committee and Deliveroo*. UKSC 43. London: Supreme Court, 21 Nov. 2023.

¹⁷ WANG, Lijuan. Legal Regulatory Pathways for Algorithmic Discrimination from the Perspective of Transitional Workers' Rights and International Human Rights Standards. *Scientific Journal of Humanities and Social Sciences*, [s. l.], v. 7, n. 6, p. 130-139, 2025.

¹⁸ BRAMBILLA, Alberto. *Il caporalato digitale: il caso Uber davanti al Tribunale di Milano*. Milano: Tribunale di Milano, 2022.

instrumento neutro, mas uma estrutura de poder que pode relativizar a vulnerabilidade econômica sob o manto da inovação.

Consequentemente, a obscuridade decisória produz impactos deletérios sobre a saúde mental e a integridade psíquica dos trabalhadores. As plataformas como o "retrato contemporâneo da exploração", destacando que o controle invisível gera uma angústia constante pela imprevisibilidade das decisões do sistema¹⁹. O uso de técnicas de gamificação, como bônus por produtividade e metas de tempo, mascara a penosidade do labor e induz o trabalhador a jornadas extenuantes. A subjetividade do prestador de serviço é colonizada pela lógica da eficiência preditiva, na qual a pressão do algoritmo é internalizada como uma meta de autodesempenho. A falta de clareza sobre como essas métricas são calculadas impede que o trabalhador tenha agência sobre sua própria atividade, transformando o labor em uma forma de sujeição tecnológica.

Nessa linha de intelecção, as capacidades e liberdades substantivas, dessa transição para a governança algorítmica reduz a agência do trabalhador, convertendo a liberdade formal de gerir horários em uma heteronomia real ditada pela necessidade de estar conectado para evitar punições sistêmicas²⁰. A pobreza de agência no trabalho digital impede que o indivíduo alcance funcionamentos básicos de bem-estar, transformando o labor em uma atividade de mera sobrevivência sob o controle de uma inteligência artificial opaca. Nesse sentido, a justiça exige que o Direito garanta as condições para que o indivíduo possa efetivamente escolher seu modo de vida, o que requer um reequilíbrio democrático que devolva ao trabalhador o poder de influenciar os processos decisórios que regem sua produtividade.

No Brasil, essa discussão converge para o Tema 1291 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, que se apresenta como o nó górdio para o futuro das relações laborais no país. O julgamento do STF, envolvendo Rappi e Uber, colocará em pauta a hermenêutica dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho.

A problemática da Corte reside em construir uma resposta que seja coerente com a inovação, mas que não permita a consolidação de desertos normativos em que o algoritmo se sobrepõe à Constituição. Nesse sentido, ganha força a tese do reconhecimento de um terceiro gênero de prestação de serviços, uma categoria intermediária que admita a natureza híbrida do trabalho em plataformas, garantindo um patamar mínimo de direitos sociais e transparência algorítmica sem necessariamente forçar o enquadramento na subordinação clássica.

Esta proposta encontra eco na experiência britânica, especificamente no caso *Uber BV v Aslam*²¹, em que a Corte britânica reafirmou que a proteção legal deve ser orientada pelo propósito da norma social, proteger indivíduos vulneráveis que têm pouco ou nenhum poder de barganha sobre sua remuneração e condições de trabalho.

Com isso, ao se analisar para além do rótulo contratual e focar na realidade da dependência econômica e do controle funcional (como a fixação unilateral de tarifas e termos pela Uber), a Corte britânica consolidou o status de "*worker*" como uma zona cinzenta protetiva. Contudo, o julgamento posterior no caso *Deliveroo*²² impõe um limite hermenêutico relevante: a categoria intermediária exige a "obrigação de prestação pessoal".

Naquele precedente, a existência de uma cláusula de substituição genuína e operativa, que permitia ao entregador delegar a tarefa a terceiros sem anuência

¹⁹ SALVAGNI, Julice; VERONESE, Marília Veríssimo; FIGARO, Roseli. Plataformas digitais: o retrato contemporâneo da exploração no trabalho e os desafios à saúde do trabalhador. *Revista Brasileira de Saúde Ocupacional*, São Paulo, v. 50, e15, 2025.

²⁰ FELICIANO, Pedro Henrique; MOURA, Rafael Soares Duarte de; SILVA, Vitória Dreide Xavier Araújo. Autocomposição e trabalho na era digital: desafios da precarização pela teoria da justiça de Amartya Sen. *Revista da UFMG*, Belo Horizonte, v. 31, e54294, 2024.

²¹ UNITED KINGDOM. Supreme Court. *Uber BV and others v Aslam and others*. UKSC 5. London: Supreme Court, 19 Feb. 2021.

²² UNITED KINGDOM. Supreme Court. *Independent Workers Union of Great Britain v Central Arbitration Committee and Deliveroo*. UKSC 43. London: Supreme Court, 21 Nov. 2023.

A integridade do direito no capitalismo de plataformas: gestão algorítmica e coerência jurisprudencial brasileira no julgamento do Tema 1291

prévia, foi o elemento determinante para afastar o status de trabalhador dependente. Portanto, o desafio do STF no Tema 1291 é justamente calibrar esse "terceiro gênero" para que ele identifique a subordinação em que o algoritmo dita o comportamento, mas preserve a autonomia em que a liberdade operacional é comprovadamente real, evitando que a inovação tecnológica sirva de salvo-conduto para o retrocesso social.

Outrossim, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) emerge como um vetor normativo essencial para mitigar a obscuridade decisória. Ao estabelecer princípios como a transparência e a não discriminação, a LGPD oferece as ferramentas necessárias para que o trabalhador tenha acesso às informações que fundamentam as decisões automatizadas.

A relevância dessa transparência é evidenciada pelas razões de decidir em *Uber v Aslam*²³, em que a Corte expôs como sistemas de "avaliação por estrelas" e "taxas de aceitação" eram utilizados como mecanismos disciplinares velados para suspender ou desconectar motoristas. Sem a transparência garantida pela LGPD, tais métricas operam como buracos-negros que inviabilizam o exercício do contraditório.

O fortalecimento das provisões de gestão algorítmica exige que as empresas revelem a lógica de seus sistemas, permitindo auditorias que verifiquem a existência de vieses ou abusos²⁴. O direito à revisão de decisões automatizadas torna-se, assim, um escudo contra o arbítrio algorítmico, assegurando que o humano no circuito possa corrigir distorções e garantir a isonomia²⁵.

Nesse contexto, a LGPD atua como o counterpart procedimental da primazia da realidade: se o algoritmo exerce o poder diretivo identificado pela Corte britânica, a lei de dados impõe que esse poder seja auditável e explicável. A transparência informacional deixa de ser uma questão técnica para se tornar um imperativo ético na preservação da democracia, impedindo que a gestão automatizada se transforme em uma nova forma de "caporalato digital" desprovida de controle social²⁶.

No entanto, a dificuldade dos tribunais brasileiros em lidar com a gestão algorítmica decorre de um apego a critérios de subordinação desenhados para a fábrica fordista. Contudo, o Taylorismo Digital exige que o Direito reconheça novas formas de controle: a subordinação pode ser exercida pelo controle da informação e pela manipulação de incentivos comportamentais. O algoritmo que dita o preço, o trajeto e a punição, exerce um poder diretivo real, ainda que mediado pela tela de um smartphone. Ignorar essa realidade é permitir a erosão da democracia fundada sobre o trabalho por meio da técnica. Por isso, a adoção do critério da "dependência algorítmica" surge como um caminho viável para que o Judiciário identifique o desequilíbrio de poder, promovendo uma justa medida entre a liberdade de contratação e a proteção social.

Em última análise, a regulação democrática das plataformas deve ser orientada por um sentido que impeça que a governança algorítmica se torne um espaço de exceção constitucional. A investigação demonstra que a transição da hierarquia humana para a algorítmica não é um processo neutro, mas uma reconfiguração das relações de poder que demanda uma resposta firme do Direito

²³ UNITED KINGDOM. Supreme Court. *Uber BV and others v Aslam and others*. UKSC 5. London: Supreme Court, 19 Feb. 2021.

²⁴ VEALE, Michael; SILBERMAN, Michael 'Six'; BINNS, Reuben. Fortifying the algorithmic management provisions in the proposed Platform Work Directive. *European Labour Law Journal*, [s. l.], v. 14, n. 2, p. 308-332, 2023.

²⁵ RODRIGUEZ, Ana Rosa; RIGALI, Silvina Lujan. El Impacto de la inteligencia artificial en los derchechos fundamentales em las relaciones laborales: regulación vigente y nuevos desafios. *LATIN AMERICAN JOURNAL OF EUROPEAN STUDIES*. Natal: Latin American Center of European Studies, v. 5, n. 1, jan./jun. 2025.

²⁶ ARTUR, Karen; FREITAS, Ligia Barros de; RAMOS, Jean Filipe Domingos. Algoritmos, trabalho e espaços normativos: reequilíbrio do poder para a democracia do trabalho. *Semina: Ciências Sociais e Humanas*, Londrina, v. 30, e52500.

Constitucional sob uma nova ótica interpretativa, não exclusivista das regras protetivas do trabalho, mas defensiva dos direitos sociais.

Portanto a análise conjunta dos precedentes internacionais e das categorias normativas nacionais permite vislumbrar uma saída para o impasse regulatório. Enquanto a experiência britânica e italiana alerta para os riscos da exploração e da falsa autonomia, o arcabouço constitucional brasileiro oferece os princípios necessários para a construção de uma proteção adequada ao trabalhador da era digital. Destarte, os limites impostos pela LGPD e a jurisprudência em formação no STF formam o alicerce para uma governança algorítmica que seja, ao mesmo tempo, eficiente e humanista, respeitando-se o terceiro gênero de prestação de serviços adotado em uma justa medida entre a liberdade de contratação e a proteção ao trabalhador.

4. Da busca da coerência e integridade jurisprudencial do STF

No âmbito da jurisdição constitucional contemporânea, a construção de critérios hermenêuticos vocacionados à harmonização entre o capitalismo de plataforma e a dignidade da pessoa humana impõe ao Supremo Tribunal Federal o dever de interpretar o Direito como integridade, tal como proposto pela teoria dworkiniana, garantindo que a resposta ao Tema 1291 da Repercussão Geral guarde coerência com a história institucional da Corte.

Nesse sentido, a tarefa interpretativa não pode ser reduzida a uma mera escolha entre modelos binários de subordinação ou autonomia, mas deve fundamentar-se em parâmetros que reconheçam a complexidade socioeconômica, os quais destacam a fragmentação literária e a ausência de consenso sobre as dimensões da gestão algorítmica²⁷.

Diante dessa indefinição conceitual, o primeiro critério hermenêutico a ser adotado reside na aplicação da Teoria das Capacidades, transposta para o cenário laboral propõe que a justiça da relação de trabalho seja aferida pela expansão das liberdades substantivas do indivíduo²⁸. Sob essa ótica, a dignidade não se esgota na liberdade formal de contratação, mas exige que o Direito verifique se o arranjo tecnológico das plataformas permite ao trabalhador exercer sua agência e planejar sua existência com segurança, combatendo a precarização que converte o labor em atividade de mera subsistência.

Ademais, a busca pela integridade jurisprudencial exige que o julgamento do Tema 1291 dialogue com os precedentes fixados no Tema 725 e a ser fixado no Tema 1389, nos quais a tendência do STF é o reconhecimento da pluralidade de formas organizacionais e a constitucionalidade da externalização produtiva. Contudo, para que essa coerência não se transforme em um salvo-conduto para o retrocesso social, é imperativo introduzir o critério da Dependência Algorítmica²⁹.

Tal parâmetro atua como um divisor de águas hermenêutico, permitindo identificar que a subordinação na economia digital se manifesta pela sujeição do prestador ao ecossistema de dados, em que o algoritmo dita a dinâmica produtiva e a remuneração de forma unilateral. Ao adotar a dependência algorítmica como standard, o intérprete afasta a presunção automática de vínculo de emprego, mas institui um dever de proteção proporcional ao grau de controle exercido pela infraestrutura digital, garantindo que a inovação tecnológica permaneça subordinada aos objetivos fundamentais da República previstos no art. 3º da Constituição de 1988.

²⁷ KADOLKAR, Imran; KEPES, Sven; SUBRAMONY, Mahesh. Algorithmic management in the gig economy: A systematic review and research integration. *Journal of Organizational Behavior*, [s. l.], v. 46, n. 7, p. 1057-1080, 2025.

²⁸ FELICIANO, Pedro Henrique; MOURA, Rafael Soares Duarte de; SILVA, Vitória Dreide Xavier Araújo. Autocomposição e trabalho na era digital: desafios da precarização pela teoria da justiça de Amartya Sen. *Revista da UFMG*, Belo Horizonte, v. 31, e54294, 2024.

²⁹ WANG, Lijuan. Legal Regulatory Pathways for Algorithmic Discrimination from the Perspective of Transitional Workers' Rights and International Human Rights Standards. *Scientific Journal of Humanities and Social Sciences*, [s. l.], v. 7, n. 6, p. 130-139, 2025.

A integridade do direito no capitalismo de plataformas: gestão algorítmica e coerência jurisprudencial brasileira no julgamento do Tema 1291

Consequentemente, a harmonização pretendida passa necessariamente pelo enfrentamento do fenômeno do Digital Taylorism que descreve como o controle algorítmico sequestra a autonomia subjetiva por meio de monitoramento constante e punições automatizadas³⁰. Para neutralizar essa forma de opressão tecnológica, o STF pode utilizar o critério da Transparência e Explicabilidade Algorítmica, integrando as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) ao núcleo essencial dos direitos fundamentais.

Conforme defendido³¹, a validade constitucional de qualquer sistema de gestão automatizada depende da capacidade de a plataforma revelar a lógica de seus processos decisórios, permitindo auditorias externas e o exercício do contraditório.

Nesta linha de intelecção, o critério da Proteção da Saúde Subjetiva e Psicossocial surge como um limite intransponível à livre iniciativa na economia de plataforma. O trabalho mediado por aplicativos configura o "retrato contemporâneo da exploração", resultando em patologias mentais e na erosão da identidade humana diante do panóptico digital³².

Hermeneuticamente, o valor social do trabalho e a dignidade da pessoa humana impõem que o desenvolvimento tecnológico seja limitado pela higidez física e mental do ser humano, impedindo que a gamificação e a intensificação laboral resultem no descarte do trabalhador quando este não atinge as métricas de desempenho³³. A integridade jurisprudencial, portanto, requer que o STF estabeleça a responsabilidade das plataformas pela manutenção de um meio ambiente de trabalho equilibrado, independentemente da natureza do vínculo jurídico, harmonizando a eficiência preditiva com o imperativo ético da preservação da vida.

Ademais, a construção de uma resposta constitucional equilibrada exige o reconhecimento do "Terceiro Gênero" de prestação de serviços, uma categoria híbrida que responda à transitoriedade e à diversidade das relações no capitalismo contemporâneo.

Por meio de análise de Citespace, a proteção dos direitos dos gig workers demanda mecanismos que não sufoquem o dinamismo econômico, mas que ofereçam remédios jurídicos contra a alienação algorítmica³⁴. Esse critério permite que o Judiciário supere a dicotomia "CLT versus Autonomia Plena", criando uma zona cinzenta protetiva que garanta segurança social e direitos mínimos para aqueles que descrevem como "aprisionados em sistemas algorítmicos"³⁵.

A integridade do Direito, nesse particular, fundamenta-se na ideia de que a mudança na realidade factual exige uma evolução na norma, assegurando que o prestador de serviços digital não permaneça em um deserto normativo, mas sim sob a égide de uma proteção social condizente com uma nova estrutural jurídico-social.

³⁰ PARK, Sangcheol; RYOO, Sungyul. How Does Algorithm Control Affect Platform Workers' Responses? Algorithm as a Digital Taylorism. *Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research*, [s. l.], v. 18, n. 1, p. 288-307, 2023.

³¹ VEALE, Michael; SILBERMAN, Michael 'Six'; BINNS, Reuben. Fortifying the algorithmic management provisions in the proposed Platform Work Directive. *European Labour Law Journal*, [s. l.], v. 14, n. 2, p. 308-332, 2023.

³² SALVAGNI, Julice; VERONESE, Marília Veríssimo; FIGARO, Roseli. Plataformas digitais: o retrato contemporâneo da exploração no trabalho e os desafios à saúde do trabalhador. *Revista Brasileira de Saúde Ocupacional*, São Paulo, v. 50, e15, 2025.

³³ PARK, Sangcheol; RYOO, Sungyul. How Does Algorithm Control Affect Platform Workers' Responses? Algorithm as a Digital Taylorism. *Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research*, [s. l.], v. 18, n. 1, p. 288-307, 2023.

³⁴ ZHANG, Yeqin. Research on the rights protection mechanism of gig workers under algorithmic management based on Citespace. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON INNOVATION MANAGEMENT AND INFORMATION SYSTEM, 2., 2025, Shenzhen. *Proceedings* [...]. New York: ACM, 2025. p. 321-327.

³⁵ RANI, Uma; DHIR, Rishabh Kumar; GOBEL, Nora. Delivery workers, trapped in an algorithmic system. *Sociologia: Revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto*, Porto, n. temático, p. 11-31, 2022.

Adicionalmente, o critério do Reequilíbrio de Poder nos Espaços Normativos sugere que a harmonização deve ocorrer por meio de uma democracia do trabalho revitalizada³⁶. A atuação do STF no Tema 1291 deve ser orientada por um sentido protetivo que incentive a autorregulação regulada e a participação coletiva na definição dos critérios algorítmicos. Os arranjos institucionais precisam ser redirecionados para garantir que as preocupações regulatórias sociais sejam colocadas em pauta, impedindo que conglomerados transnacionais operem sob uma *lex algorithmica* isolada das garantias constitucionais³⁷. A hermenêutica de integridade impõe, assim, que a inovação seja vista como um bem comum, cuja governança deve ser partilhada entre o capital, o trabalho e o Estado, visando a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, livre da exploração invisível exercida por códigos opacos.

Diante do exposto, a resposta à pergunta-problema desta investigação revela que os critérios hermenêuticos para a harmonização entre o capitalismo de plataforma e a dignidade humana consistem na adoção da dependência algorítmica como padrão de identificação da subordinação moderna; na centralidade das capacidades substantivas como métrica de justiça social; na exigência de transparência e auditabilidade como garantia procedimental; e na higidez psicossocial como limite material à eficiência produtiva.

A aplicação conjunta desses critérios permite que o Supremo Tribunal Federal cumpra sua missão de guardião da Constituição, garantindo que o progresso econômico não ocorra às custas da desidratação dos direitos fundamentais. A integridade jurisprudencial é mantida ao dialogar com a pluralidade contratual reconhecida no Tema 725 e, possivelmente, no Tema 1389, mas a resposta é densificada pela proteção específica contra os riscos do Taylorismo Digital, assegurando que a técnica permaneça subordinada à ética e que a dignidade da democracia baseada no trabalho continue a ser o centro de gravidade da ordem econômica brasileira.

Portanto, demonstra que o impacto da gestão algorítmica atinge o núcleo fundamental da agência humana, exigindo um Direito que seja tão inovador quanto as tecnologias que pretende regular³⁸³⁹⁴⁰. A regulação democrática, pautada pelo reequilíbrio de poder proposto, deve impedir que as plataformas se tornem espaços de exceção constitucional, transformando a inovação digital em uma ferramenta de promoção de dignidade⁴¹.

Então, somente através de uma hermenêutica comprometida com o humano no circuito e com a expansão das liberdades reais será possível harmonizar o capitalismo de plataforma com o projeto civilizatório de 1988. A tarefa imposta ao STF é, em última análise, reafirmar que o valor social do trabalho é um fundamento inalienável da República, garantindo que o futuro das relações laborais no Brasil seja pautado pela justiça, pela transparência e pelo respeito integral ao ser humano que produz e sustenta a economia informacional.

³⁶ ARTUR, Karen; FREITAS, Ligia Barros de; RAMOS, Jean Filipe Domingos. Algoritmos, trabalho e espaços normativos: reequilíbrio do poder para a democracia do trabalho. *Semina: Ciências Sociais e Humanas*, Londrina, v. 30, e52500.

³⁷ ARTUR, Karen; FREITAS, Ligia Barros de; RAMOS, Jean Filipe Domingos. Algoritmos, trabalho e espaços normativos: reequilíbrio do poder para a democracia do trabalho. *Semina: Ciências Sociais e Humanas*, Londrina, v. 30, e52500.

³⁸ RANI, Uma; DHIR, Rishabh Kumar; GOBEL, Nora. Delivery workers, trapped in an algorithmic system. *Sociologia: Revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto*, Porto, n. temático, p. 11-31, 2022.

³⁹ PARK, Sangcheol; RYOO, Sungyul. How Does Algorithm Control Affect Platform Workers' Responses? Algorithm as a Digital Taylorism. *Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research*, [s. l.], v. 18, n. 1, p. 288-307, 2023.

⁴⁰ VEALE, Michael; SILBERMAN, Michael 'Six'; BINNS, Reuben. Fortifying the algorithmic management provisions in the proposed Platform Work Directive. *European Labour Law Journal*, [s. l.], v. 14, n. 2, p. 308-332, 2023.

⁴¹ ARTUR, Karen; FREITAS, Ligia Barros de; RAMOS, Jean Filipe Domingos. Algoritmos, trabalho e espaços normativos: reequilíbrio do poder para a democracia do trabalho. *Semina: Ciências Sociais e Humanas*, Londrina, v. 30, e52500.

A integridade do direito no capitalismo de plataformas: gestão algorítmica e coerência jurisprudencial brasileira no julgamento do Tema 1291

Neste sentido, os critérios hermenêuticos aqui delineados não buscam a extinção do modelo de plataformas, mas sua conformação constitucional. Ao integrar a teoria das capacidades com os parâmetros de transparência da LGPD e a análise sociotécnica do Digital Taylorism, o intérprete pode construir uma rede de proteção que acompanha a mutabilidade do trabalho contemporâneo.

Ademais, a busca pela coerência e integridade exige que o STF não se curve à retórica da inevitabilidade tecnológica, mas que reafirme a força normativa dos direitos sociais em face de qualquer arranjo de poder privado. A resposta correta no Tema 1291 será aquela que, respeitando a liberdade de organização, impeça a desumanização do trabalho, consolidando um sistema jurídico íntegro em que a eficiência dos algoritmos sirva à promoção do bem comum e ao fortalecimento da democracia constitucional no âmbito das relações laborais digitalizadas.

A análise final demonstra que a harmonização pretendida é um imperativo ético para o Direito do século XXI. A superação da dicotomia clássica entre subordinação e autonomia, através da adoção de critérios como a dependência algorítmica⁴² e a agência substantiva⁴³, permite que o sistema jurídico brasileiro permaneça fiel aos seus princípios fundantes enquanto abraça a revolução digital. Logo, o desafio à saúde do trabalhador exige uma resposta que não seja apenas técnica, mas profundamente humana⁴⁴.

O julgamento do Tema 1291 representa, portanto, o ápice dessa jornada interpretativa, no qual o Supremo Tribunal Federal pode definir se o Brasil conseguiria ser um protagonista na construção de um capitalismo de plataforma humanizado.

Por fim, o reequilíbrio de poder proposto à visão humanística⁴⁵ e forma o alicerce para uma governança algorítmica que seja, ao mesmo tempo, eficiente e justa. A transparência informacional e a auditabilidade dos sistemas decisórios são as garantias procedimentais que dão vida à isonomia substantiva no ambiente digital⁴⁶.

5. Considerações finais

As transformações tecnológicas observadas nas primeiras décadas do século XXI, particularmente aquelas decorrentes da expansão das plataformas digitais e da incorporação de sistemas algorítmicos na organização da produção, impuseram desafios relevantes à teoria e à prática do Direito. Como delineado na introdução deste estudo, a emergência de novas gramáticas de coordenação do trabalho, mediadas por infraestruturas digitais e sistemas decisórios automatizados, alterou significativamente a morfologia das relações laborais, exigindo uma releitura das categorias jurídicas tradicionais.

Nesse contexto, a investigação partiu da premissa segundo a qual a mutação das dinâmicas sociais, à luz dos postulados *ubi societas, ibi ius* e *ex facto oritur ius*,

⁴² WANG, Lijuan. Legal Regulatory Pathways for Algorithmic Discrimination from the Perspective of Transitional Workers' Rights and International Human Rights Standards. *Scientific Journal of Humanities and Social Sciences*, [s. l.], v. 7, n. 6, p. 130-139, 2025.

⁴³ FELICIANO, Pedro Henrique; MOURA, Rafael Soares Duarte de; SILVA, Vitória Dreide Xavier Araújo. Autocomposição e trabalho na era digital: desafios da precarização pela teoria da justiça de Amartya Sen. *Revista da UFMG*, Belo Horizonte, v. 31, e54294, 2024.

⁴⁴ SALVAGNI, Julice; VERONESE, Marília Veríssimo; FIGARO, Roseli. Plataformas digitais: o retrato contemporâneo da exploração no trabalho e os desafios à saúde do trabalhador. *Revista Brasileira de Saúde Ocupacional*, São Paulo, v. 50, e15, 2025.

⁴⁵ ARTUR, Karen; FREITAS, Lígia Barros de; RAMOS, Jean Filipe Domingos. Algoritmos, trabalho e espaços normativos: reequilíbrio do poder para a democracia do trabalho. *Semina: Ciências Sociais e Humanas*, Londrina, v. 30, e52500.

⁴⁶ VEALE, Michael; SILBERMAN, Michael 'Six'; BINNS, Reuben. Fortifying the algorithmic management provisions in the proposed Platform Work Directive. *European Labour Law Journal*, [s. l.], v. 14, n. 2, p. 308-332, 2023.

demanda respostas hermenêuticas capazes de preservar a força normativa da Constituição diante das novas formas de organização econômica.

A relevância da pesquisa residiu, portanto, na análise crítica do fenômeno da gestão algorítmica, frequentemente descrito como uma expressão contemporânea do chamado Taylorismo Digital, no qual sistemas computacionais passam a desempenhar funções de comando, supervisão e avaliação anteriormente exercidas por gestores humanos.

A substituição da hierarquia tradicional por mecanismos automatizados de controle, associados à opacidade decisória característica dos chamados buracos-negros, revelou-se particularmente problemática sob a perspectiva dos direitos fundamentais, uma vez que compromete a transparência das decisões, dificulta o exercício do contraditório e amplia assimetrias estruturais de poder entre plataformas e trabalhadores.

Nesse cenário, a investigação buscou responder à seguinte pergunta-problema: quais critérios hermenêuticos podem orientar a harmonização entre o capitalismo de plataforma e a dignidade da pessoa humana no âmbito do constitucionalismo laboral contemporâneo?

Para enfrentar essa questão, adotou-se uma abordagem qualitativa e analítica, fundamentada em revisão bibliográfica interdisciplinar e análise documental, integrando aportes da sociologia do trabalho, da teoria constitucional e dos estudos sobre governança algorítmica.

A pesquisa também incorporou a análise do contexto institucional brasileiro, especialmente no que se refere ao julgamento do Tema 1291 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, cuja relevância reside na definição dos parâmetros jurídicos aplicáveis às relações laborais mediadas por plataformas digitais.

Os resultados obtidos permitiram confirmar o pressuposto central da investigação: as plataformas digitais não operam como meros intermediários tecnológicos, mas como complexas infraestruturas de governança do trabalho, estruturadas a partir da coleta massiva de dados e da aplicação de sistemas automatizados de decisão. Esse modelo econômico, baseado na exploração do excedente comportamental e na assimetria informacional, possibilita às empresas tecnológicas exercer formas sofisticadas de controle sobre os trabalhadores, redefinindo os contornos da subordinação laboral no ambiente digital.

No que se refere aos objetivos específicos da pesquisa, o estudo demonstrou, em primeiro lugar, que o modelo econômico das plataformas se fundamenta na transformação da experiência humana em dados comportamentais passíveis de análise preditiva e exploração econômica.

Em segundo lugar, evidenciou-se que a gestão algorítmica constitui um mecanismo contemporâneo de subordinação, no qual a distribuição de tarefas, a avaliação de desempenho e o acesso à remuneração passam a ser determinados por sistemas computacionais opacos, frequentemente inacessíveis aos trabalhadores submetidos às suas decisões. Por fim, a análise hermenêutica desenvolvida ao longo do estudo permitiu identificar critérios interpretativos capazes de orientar a compatibilização entre o dinamismo da economia digital e os valores constitucionais que estruturam a ordem econômica brasileira.

Nesse sentido, a pesquisa concluiu que a harmonização entre capitalismo de plataforma e dignidade da pessoa humana exige a adoção de parâmetros interpretativos que permitam revelar e limitar as estruturas de poder incorporadas à governança algorítmica. Entre esses critérios, destacam-se: o reconhecimento da dependência algorítmica como indicador contemporâneo de subordinação laboral; a promoção da agência humana e das capacidades substantivas dos trabalhadores como medida de justiça nas relações produtivas; a exigência de transparência, auditabilidade e explicabilidade dos sistemas automatizados de decisão; e a proteção da saúde psicossocial diante das pressões impostas pela gestão digitalizada do trabalho.

A análise do contexto brasileiro revelou, ademais, que a definição desses parâmetros assume especial relevância no julgamento do Tema 1291 da Repercussão Geral, no qual o Supremo Tribunal Federal se encontra diante do desafio de equilibrar

A integridade do direito no capitalismo de plataformas: gestão algorítmica e coerência jurisprudencial brasileira no julgamento do Tema 1291

dois pilares constitucionais centrais: a livre iniciativa e o valor social do trabalho. A aplicação dos princípios da integridade e da coerência jurisprudencial mostrou-se essencial para assegurar que a resposta institucional do Tribunal dialogue com a trajetória interpretativa do sistema jurídico brasileiro, evitando que a inovação tecnológica resulte na criação de zonas de exclusão normativa incompatíveis com o projeto constitucional de 1988.

Apesar das contribuições apresentadas, a investigação reconhece algumas limitações. A natureza predominantemente teórica e jurídico-dogmática do estudo restringe a possibilidade de mensuração empírica direta dos impactos da gestão algorítmica sobre trabalhadores específicos ou setores econômicos determinados. Além disso, a constante evolução tecnológica e a diversidade de modelos organizacionais presentes no ecossistema das plataformas digitais impõem desafios adicionais à construção de categorias jurídicas estáveis e universalmente aplicáveis.

Diante dessas limitações, recomenda-se que futuras pesquisas aprofundem a dimensão empírica do tema, incorporando metodologias interdisciplinares capazes de examinar, com maior precisão, os efeitos concretos da governança algorítmica sobre as condições de trabalho, a autonomia profissional e a saúde mental dos trabalhadores. Igualmente relevante é o desenvolvimento de estudos comparados sobre experiências regulatórias internacionais, bem como a análise sistemática da jurisprudência nacional emergente, de modo a avaliar a consolidação de padrões interpretativos capazes de orientar a regulação democrática da economia digital.

Logo, a investigação demonstrou que a ascensão da gestão algorítmica não representa um espaço imune à incidência do Direito, mas um novo campo de disputa normativa no qual se redefinem os limites entre inovação tecnológica, liberdade econômica e proteção social. A preservação da dignidade da pessoa humana no contexto do capitalismo de plataforma exige que o Direito Constitucional permaneça atento às novas formas de exercício do poder econômico, reconhecendo que a técnica, embora essencial ao desenvolvimento produtivo, deve permanecer subordinada aos valores fundamentais da ordem constitucional.

Dessa forma, a construção de uma governança digital compatível com o projeto constitucional brasileiro depende da reafirmação da centralidade do trabalho humano como fundamento da ordem econômica e social. Ao exigir transparência decisória, reconhecer a dependência algorítmica e promover a integridade jurisprudencial, o Direito reafirma sua função de assegurar que o progresso tecnológico não se converta em instrumento de precarização, mas em meio para a expansão das liberdades humanas e para a promoção de uma sociedade livre, justa e solidária.

6. Referências

- ARTUR, Karen; FREITAS, Ligia Barros de; RAMOS, Jean Filipe Domingos. Algoritmos, trabalho e espaços normativos: reequilíbrio do poder para a democracia do trabalho. *Semina: Ciências Sociais e Humanas*, Londrina, v. 30, e52500.
- BRAMBILLA, Alberto. *Il caporalato digitale: il caso Uber davanti al Tribunale di Milano*. Milano: Tribunale di Milano, 2022.
- BRASIL. [Constituição (1988)]. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 7 mar. 2026.
- BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. *Código de Processo Civil*. Brasília, DF: Presidência da República, 2015. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em: 7 mar. 2026.
- BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. *Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)*. Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponível em:

Rubens Beçak, Luciano Henrique Caixeta Viana, Simone Tavares de Andrade

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm.
Acesso em: 7 mar. 2026.

- BRASIL. Supremo Tribunal Federal. *Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3540/DF*. Relator: Min. Celso de Mello. Julgado em 1º set. 2010. Diário da Justiça Eletrônico, 4 fev. 2011.
- BRASIL. Supremo Tribunal Federal. *Recurso extraordinário n.º 958.252 (Tema 725 da repercussão geral)*. Relator: Min. Luiz Fux. Julgado em 30 ago. 2018. Brasília: STF, 2018.
- BRASIL. Supremo Tribunal Federal. *Tema 1291 da repercussão geral*. Natureza jurídica da relação entre trabalhadores e plataformas digitais. Brasília: STF, em julgamento.
- BRASIL. Supremo Tribunal Federal. *Tema 1389 da repercussão geral*. Competência da Justiça Comum para julgamento de contratos civis ou empresariais fora da incidência da CLT. Brasília: STF.
- DWORKIN, Ronald. *Law's empire*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1986.
- FELICIANO, Pedro Henrique; MOURA, Rafael Soares Duarte de; SILVA, Vitória Dreide Xavier Araújo. Autocomposição e trabalho na era digital: desafios da precarização pela teoria da justiça de Amartya Sen. *Revista da UFMG, Belo Horizonte*, v. 31, e54294, 2024.
- KADOLKAR, Imran; KEPES, Sven; SUBRAMONY, Mahesh. Algorithmic management in the gig economy: A systematic review and research integration. *Journal of Organizational Behavior*, [s. l.], v. 46, n. 7, p. 1057-1080, 2025.
- PARK, Sangcheol; RYOO, Sungyul. How Does Algorithm Control Affect Platform Workers' Responses? Algorithm as a Digital Taylorism. *Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research*, [s. l.], v. 18, n. 1, p. 288-307, 2023.
- RANI, Uma; DHIR, Rishabh Kumar; GOBEL, Nora. Delivery workers, trapped in an algorithmic system. *Sociologia: Revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto*, Porto, n. temático, p. 11-31, 2022.
- RODRIGUEZ, Ana Rosa; RIGALI, Silvina Lujan. El Impacto de la inteligencia artificial en los derechos fundamentales em las relaciones laborales: regulación vigente y nuevos desafios. *LATIN AMERICAN JOURNAL OF EUROPEAN STUDIES*. Natal: Latin American Center of European Studies, v. 5, n. 1, jan./jun. 2025.
- SALVAGNI, Julice; VERONESE, Marília Veríssimo; FIGARO, Roseli. Plataformas digitais: o retrato contemporâneo da exploração no trabalho e os desafios à saúde do trabalhador. *Revista Brasileira de Saúde Ocupacional*, São Paulo, v. 50, e15, 2025.
- UNITED KINGDOM. Supreme Court. *Independent Workers Union of Great Britain v Central Arbitration Committee and Deliveroo*. UKSC 43. London: Supreme Court, 21 Nov. 2023.
- UNITED KINGDOM. Supreme Court. *Uber BV and others v Aslam and others*. UKSC 5. London: Supreme Court, 19 Feb. 2021.
- VEALE, Michael; SILBERMAN, Michael 'Six'; BINNS, Reuben. Fortifying the algorithmic management provisions in the proposed Platform Work Directive. *European Labour Law Journal*, [s. l.], v. 14, n. 2, p. 308-332, 2023.
- WANG, Lijuan. Legal Regulatory Pathways for Algorithmic Discrimination from the Perspective of Transitional Workers' Rights and International Human Rights Standards. *Scientific Journal of Humanities and Social Sciences*, [s. l.], v. 7, n. 6, p. 130-139, 2025.
- ZHANG, Yeqin. Research on the rights protection mechanism of gig workers under algorithmic management based on Citespace. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON INNOVATION MANAGEMENT AND INFORMATION SYSTEM, 2., 2025, Shenzhen. *Proceedings [...]*. New York: ACM, 2025. p. 321-327.